

ELEKTR HISOBLAGICHLAR

Mirzayev Sardorbek Zafarbek o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotehnologiyalar instituti

“Elektr energiya va nasos stansiyalaridan foydalanish”

Kafedrasi stajior o'qituvchisi

Азимов Араббой Муфтохиддин ўғли

Магистр

Abobakirov Rustambek Abdumannob o'g'li

Axmadjonov Raximjon Raxmonali o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotehnologiyalar instituti

“Qishloq xo'jaligi mehanizatsiyalashtirish” yo'nalishi 2-bosqich 2-47

guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10521373>

Anotatsiya:

Vatt-soat o'lchagich sifatida ham tanilgan elektr hisoblagich-bu uy yoki biznesda iste'mol qilinadigan elektr energiyasi miqdorini o'lchaydigan elektr qurilma. Bu energiya sarfini hisobga olish va energiya to'lovlarining to'g'riligini ta'minlash uchun hal qiluvchi vositadir. Hisoblagich iste'mol qilinadigan energiya uchun standart o'lchov birligi bo'lgan kilovatt-soatda (kVt soat) iste'mol qilinadigan elektr energiyasi miqdorini o'lchaydi.

Kirish so'zlar:

Elekte hisoblagichlar elektr tarmog'i infratuzilmasining muhim tarkibiy qismidir. Ular uylar, korxonalar va sanoat korxonalari tomonidan ishlatiladigan elektr energiyasi miqdorini o'lchash uchun javobgardir. Ushbu ma'lumotlar kommunal xizmatlar tomonidan iste'molchilarga elektr energiyasi iste'moli uchun to'g'ri hisob-kitob qilish uchun foydalaniladi. Ushbu maqolada biz elektr hisoblagichlari nima ekanligini, ular qanday ishlashini va mavjud bo'lgan har xil turdagi elektr hisoblagichlarini muhokama qilamiz.

Elektr hisoblagichlari yoki energiya hisoblagichlari sifatida ham tanilgan elektr hisoblagichlari bino yoki qurilma tomonidan iste'mol qilinadigan elektr energiyasini o'lchash uchun ishlatiladigan qurilmalardir. Ular oddiy analog hisoblagichlardan tortib, elektr energiyasidan foydalanish haqida batafsil ma'lumot beruvchi ilg'or raqamli hisoblagichlargacha bo'lgan turli xil turlari mavjud.

Elektr hisoblagichlari kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektr oqimini o'lchash orqali ishlaydi. Elektr hisoblagichlarning eng keng tarqalgan turi elektromexanik hisoblagich bo'lib, u aylanuvchi disk yoki ishlatiladigan elektr energiyasini ko'rsatish uchun terishdan foydalanadi. Disk yoki terish kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektr tokining o'tishi bilan

aylanadigan bir qator viteslarga ulangan. Disk yoki terish qanchalik tez aylansa, shuncha ko'p elektr energiyasi sarflanadi.

Raqamli elektr hisoblagichlar aniqligi va elektr energiyasidan foydalanish haqida real vaqtda ma'lumot berish qobiliyati tufayli tobora ommalashib bormoqda. Ushbu hisoblagichlar elektr energiyasini iste'mol qilishni o'lchash va ma'lumotlarni kommunal kompaniyaga hisob-kitob qilish uchun uzatish uchun qattiq holatdagi elektronikadan foydalanadi. Raqamli hisoblagichlar kuchlanish, chastota va quvvat sifati haqida ham ma'lumot berishi mumkin.

Bir fazali hisoblagichlar, uch fazali hisoblagichlar va aqlli hisoblagichlarni o'z ichiga olgan bir necha turdagi elektr hisoblagichlar mavjud. Bir fazali hisoblagichlar turar-joy va kichik tijorat binolari uchun, uch fazali hisoblagichlar esa yirik savdo va sanoat binolari uchun ishlatiladi. Smart hisoblagichlar raqamli hisoblagichlar bo'lib, ular kommunal xizmat ko'rsatuvchi kompaniya bilan bog'lanib, real vaqt rejimida elektr energiyasidan foydalanish haqida ma'lumot beradi.

Smart hisoblagichlar an'anaviy hisoblagichlarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Ular elektr energiyasini iste'mol qilish haqida batafsil ma'lumot berishlari mumkin, bu esa mijozlarga energiyadan foydalanish modellarini yaxshiroq tushunish va energiyani tejash bo'yicha ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Shuningdek, ular kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi kompaniyalarga elektr ta'minotidagi uzilishlarni tez va masofadan aniqlash imkonini beradi, bu esa quvvatni tiklash uchun ketadigan vaqtni qisqartiradi.

Elektr hisoblagich

Elektr energiyasi bepul emas, agar siz o'zingizni quyoshdan o'zingiz olmasangiz va shunga qaramay, sizga ishlab chiqarilgan quvvat miqdorini o'lchash usuli kerak bo'ladi. Bu erda elektr hisoblagichlari kiradi.

Ammo ko'pchilik kommunal kompaniyalar uy xo'jaligi yoki biznesning elektr energiyasini iste'mol qilishni hisoblash uchun elektr hisoblagichlaridan foydalanishini bilishsa-da, faqat bir nechta odam bu hisoblagichlarni qanday o'qishni yoki hisoblagich raqamini olishni yoki elektr provayderlarini almashtirishda hisoblagichlar haqida nima qilish kerakligini biladi. Bundan tashqari, aqlli elektr o'lchagich, ikki yo'nalishli hisoblagich va analog o'rtasidagi farqni faqat bir nechtasi biladi. Agar siz elektr hisoblagichlari haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, bu erda sizning qo'llanmangiz:

Vatt-soat o'lchagich sifatida ham tanilgan elektr hisoblagich-bu uy yoki biznesda iste'mol qilinadigan elektr energiyasi miqdorini o'lchaydigan elektr qurilma. Bu energiya sarfini hisobga olish va energiya to'lovlarining to'g'riligini

ta'minlash uchun hal qiluvchi vositadir. Hisoblagich iste'mol qilinadigan energiya uchun standart o'lchov birligi bo'lgan kilovatt-soatda (kVt soat) iste'mol qilinadigan elektr energiyasi miqdorini o'lchaydi.

Aqlli hisoblagichlarning paydo bo'lishi bilan energiya sarfini kuzatish osonroq va samaraliroq bo'ldi. Aqlli hisoblagichlar energiya etkazib beruvchilar bilan aloqa qilish uchun simsiz texnologiyalardan foydalanadi va ularga energiyadan foydalanish bo'yicha muntazam yangilanishlarni taqdim etadi. Ular, shuningdek, foydalanuvchilarga Real vaqt rejimida energiya sarfini ko'rish va energiya iste'moli to'g'risida xabardor qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi qo'lda display bloki bilan birga keladi.

Energiya sarfini tushunib, iste'molchilar energiya sarfini kamaytirish, energiya to'lovlarini tejash va uglerod chiqindilarini kamaytirish choralari ko'rishlari mumkin. Aqlli hisoblagichlar energiya sarfini kamaytirish mumkin bo'lgan joylarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan energiya iste'moli naqshlari haqida qimmatli tushunchalarni berishi mumkin, masalan, ishlatilmaganda asboblarni o'chirish yoki eski, samarasiz asboblarni yangi, energiya tejaydigan qurilmalarga almashtirish.

Oddiy savoldan boshlaylik: "elektr hisoblagich nima?" Asosiy ma'noda, elektr hisoblagich (elektr hisoblagich, elektr hisoblagich yoki energiya o'lchagich deb ham ataladi) - bu bino tomonidan iste'mol qilinadigan elektr energiyasini o'lchaydigan qurilma.

Uyingizning elektr hisoblagichi sizning kommunal kompaniyangiz sizga quvvat sarfi uchun qanday hisob-kitob qilishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, agar siz eski analog hisoblagichdan foydalansangiz, sizning kommunal kompaniyangiz faqat oldingi o'qish va yangi o'qish o'rtasida qancha elektr energiyasini ishlatganingizni biladi va ular bu ma'lumotlarni faqat o'qish uchun ishchini yuborish orqali olishlari mumkin. Yordamchi dastur har qanday vaqtda yoki eng ko'p elektr energiyasidan foydalanganda foydalanadigan elektr energiyasi miqdori haqida tasavvurga ega emas, shuning uchun ular siz iste'mol qilgan barcha elektr energiyasi uchun sizga faqat bitta stavkadan foydalanishlari mumkin.

Yangi aqlli hisoblagich kommunal kompaniyangizga siz iste'mol qiladigan elektr energiyasi miqdori va siz ushbu elektr energiyasini iste'mol qilayotganingizda yaxshiroq va tezroq tushuncha beradi. Agar sizda aqlli hisoblagich o'rnatilgan bo'lsa, sizning yordam dasturingiz elektr energiyasidan foydalanish odatlaringiz haqida ko'proq ma'lumot to'plashi mumkin va ular elektr energiyasini to'lash usulini o'zgartirishi mumkin.

Yordamchi dastur aqlli hisoblagichlar bilan zaryadlashi mumkin bo'lgan muqobil tariflarga misollar:

- Foydalanish vaqti stavkalari-quvvat uchun to'laydigan stavka ushbu elektr energiyasidan foydalangan vaqtingizga qarab o'zgaradi.
- Talab uchun to'lov stavkalari-siz bir vaqtning o'zida tarmoqdan oladigan maksimal energiya miqdori asosida hisob-kitob qilasiz.

Kommunal xizmatingiz foydalanadigan tarif turiga qarab va elektr energiyasidan eng ko'p foydalansangiz, aqlli hisoblagich yordamida quvvatingiz uchun ko'proq yoki kamroq to'lashingiz mumkin. Yaxshi xabar shundaki, agar sizning yordam dasturingiz sizning quvvatingizdan foydalanish haqida ko'proq ma'lumot to'plasa, ular ushbu ma'lumotlarni siz bilan baham ko'rishlari mumkin, bu sizning iste'molingizni yaxshiroq tushunishingiz va energiyadan foydalanish oylik hisobingizga qanday ta'sir qiladi.

Galvanometr-elektr tokini aniqlaydi

Bu tarixiy ravishda 'ampermetr' ga berilgan nom bo'lib, u ikkita doimiy magnit orasidagi igna asosidagi sim spirallari yordamida ishlaydi. Bu "harakatlanuvchi lasan o'lchagich"ning bir turi

Ampermetr-elektr tokini o'lchaydi (amper)

Bugungi kunda ampermetrlarning ko'p turlari mavjud. Raqamli ampermetrlar qiymatni ko'rsatish uchun volt metr va hisoblash formulalari bilan shunt rezistoridan foydalanadi

Volt o'lchagich-zanjir bo'ylab kuchlanishni (elektr potentsialini) o'lchaydi

Voltmetr

Osiloskoplar-o'zgaruvchan kuchlanish signalining to'lqin shaklini ko'rsatadi

Osiloskop juda foydali, chunki u siz ishlayotgan sxemaning to'lqin shaklini ko'rsatishi mumkin. Siz takrorlanadigan signalni qabul qilishingiz va ekranda chizilgan statik chiziq sifatida ko'rsatishingiz mumkin, bu odamga yuqori tezlikda o'tishi tufayli ilgari kuzatilmaydigan naqshni ko'rish imkonini beradi

Voltaj regulyatorlari - bu asosan transformator orqali keladigan quvvatni boshqarish uchun kuchlanishni (hisoblagich qismini) kuzatib boradigan qurilmalar. Siz ularni butun dunyoda, odatda, elektr ustunlari va podstansiyalardagi katta o'xshash qurilmalar sifatida ko'rasiz. Ko'p odamlar buni transformator deb xato qilishadi.

Ushbu qurilmalarda aylanadigan spirallar mavjud bo'lib, ular chiziqdagi induktivlikni oshirishi yoki uni kamaytirishi mumkin. Boshqaruv paneli kommunal ishchilarga regulyator ishlaydigan diapazonni belgilashga imkon

beradi. Ushbu qurilmalar ishlaydi, chunki o'zgaruvchan quvvat yuklari kuchlanish va o'zgaruvchan tok to'lqin shaklining o'zgarishiga olib keladi. Agar to'satdan boshq bo'lsa (chaqmoq kabi) tezroq ishlaydigan boshqa qurilmalar mavjud. Yangi kuchlanish regulyatorlari shtab-kvartiraga ma'lumotlarni yuboradigan va biz bir qismi bo'lgan kompyuterlarga ega. Eski kuchlanish regulyatorlarida igna bilan hisoblagich bor edi, u o'tgan eng yuqori kuchlanishni belgilaydi, shunda liniya ishchilari bu joyga tashrif buyurishlari va oxirgi x soat yoki kun ichida narsalar qanchalik baland bo'lganini ko'rishlari mumkin edi.

Analog va raqamli hisoblagichlar

Elektr hisoblagichlarining 2 asosiy turi mavjud:

Analog hisoblagichlar: elektromexanik hisoblagichlar deb ham ataladi. Ular analog displeyga ega. Ular hech qanday ulanishni taklif qilmaydi.

Raqamli hisoblagichlar: elektr hisoblagichlar deb ham ataladi. Ular raqamli displeyga ega (LCD yoki LED displey), ular ulanish va ba'zi bir tezkor funksiyalarni taklif qilishadi.

Asosiy farq displey ko'rinishi va turli xil foydalanishga ega bo'lgan tezkor ulanishdir. Analog / elektromexanik hisoblagichlar an'anaviy hisoblagichlardir. Ular hisoblagich orqali o'tadigan elektr energiyasini hisoblash va uni soatga o'xshash dumaloq tarozilar to'plamida ko'rsatish uchun elektromagnit induksiya deb ataladigan jismoniy jarayondan foydalanadilar.

Analog elektr hisoblagichini o'qish qiyin bo'lishi mumkin. Analog hisoblagichingizni o'qish qiyin bo'lishi mumkin. Buning o'ziga xos usuli bor. Raqamlarni chapdan (10 000 terish) o'ngga (div uchun 1 kVt soat) yozib oling. Terish qo'li ikkita raqam orasiga ishora qilganda, pastki raqamni yozib oling. Agar qo'l aniq raqamga ishora qilsa, ikkita imkoniyat mavjud: Agar siz ko'rib turgan qo'l aniq raqamda bo'lsa va keyingi terish (keyingi o'ngdagi) 9 da bo'lsa, unda raqam aslida bitta raqamdan kam. Misol uchun, bu erda rasmda 4-terish (10 kVt / soat terish) qo'li deyarli 7-da, keyingisi esa 9-da. Shuning uchun 4-kadrning haqiqiy qiymati 6 ga teng (va ikkala terish birgalikda 6,9 ni tashkil qiladi, shuning uchun 4-qo'l 7 ga juda yaqin edi).

Aksincha, 2-raqam 0 raqamida va keyingi raqam 2 raqamida, shuning uchun raqam 0.2 bo'ladi. Hisoblagichingizni qanday o'qish haqida ko'proq ma'lumot olish uchun elektr Hisoblagichingizni o'qish sahifasiga tashrif buyuring.

Raqamli hisoblagichlar

Raqamli elektr hisoblagichlarini o'qish juda oddiy. Displey faqat LCD yoki LED displeyda raqamni ko'rsatadi, shuning uchun qo'l displeyi yo'q. Ushbu

hisoblagichlar sizga hech qanday hisob-kitoblarsiz displeyda aniq hisoblagich ko'rsatkichini aytib beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, elektr hisoblagichlari elektr tarmog'i infratuzilmasining muhim tarkibiy qismidir. Ular uylar, korxonalar va sanoat korxonalarini tomonidan ishlatiladigan elektr energiyasi miqdorini o'lchaydi, bu esa kommunal kompaniyalarga mijozlarga to'g'ri hisob-kitob qilish imkonini beradi. Elektr hisoblagichlari oddiy analog hisoblagichlardan tortib, elektr energiyasidan foydalanish haqida real vaqt rejimida ma'lumot beruvchi ilg'or raqamli smart hisoblagichlargacha bo'lgan turli xil turlari mavjud. Texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, elektr hisoblagichlar yanada murakkablashadi, bu bizga energiya sarfini yaxshiroq tushunish va boshqarish imkonini beradi.